

Олег Ермаков

КУСТО:

альпинист Глубины, космонавт Воды

Метка Бога на великом имени

Oleg V. Yermakov. – Cousteau: climber of the Depth,
astronaut of the Water. God's mark on the great name

**Восходивший во Глубь,
погружавшийся в Высь**

Киев – 2017

Глубь есть Высь

ПРЕАМБУЛА

В Мире вечном, ед'IN'ом в себе, ГЛУБЬ есть
Высь: ЛЮ|БО|вь СЕР|дце всего; Два — ОДНО.
С тем ПИ|КА|Р, РАТник ДНА — есть ИКАР¹:
ПИКА в Высь — в НЕ|БЕС|а, горню РОДИНУ
нашу². Высь, Глубь — ВЕР|тикаль есть
одна: в'IN'т в Творца, «ВЕРТИ|КАЛЬ» — к БОГУ
(аРАБ.), ALL'АХУ — Я нашему, КОРНЮ ВСЕГО.
Кто идет сей к'ROOT'ою стезею, ОРАкула чтя —
АЛЬ|ПИ|нист: АЛЬ — Бог, ПИ — число ГЛАЗ
бранных, вПЕРенных в Высь, Дом ПЕРнатых³.
ПИК высший и ДНО Мира — Бог как ОДНО
без другого, с Ним — боги Его. ПроЗЕРПИна,
Аида царица — у ГРЕКов ЛУНА, жнущий
сМЕРтное СЕР|П-Смерть и ПРЕСС,
гнущий долу его: г|РА|ВИТА|ция, ТЬ|МА.
Верх и Низ всему — ИСТ'IN'а,
среднее — ложь, тень ее⁴.

¹С ним согласен ИКАО — крылатых всемирный союз.

²В подтверждение этой истины отец Жака Пикара, первым сошедшего в глубочайшую точку мирового дна, Огюст — создатель есть и батискафа и стратостата.

³Приложение 7.

⁴Таково слово «истина» в санскрите: сн|дв|ич Тьмы. Сказано:

Оно [слово «сатиям», истина] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Сл'OVO – OVO, Мир, Яйцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * Oleg * Vladimirovich * Ermakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Prootkov***

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear Friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian.

Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА: ДРЕВНЕЕ ЗНАНИЕ НА СЛУЖБЕ ЛЮДЕЙ

In vino veritas
Истина — в вине (лат.)

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жома, давящего
Истину, Я Мира, как сок из я? God,
из Слова, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

*В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружён лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передаётся буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается евхаристическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободённого ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиция превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αμπελος», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

**Человек в сути — Мир. Речь
людская — глас Мира в устах
наших. Речь нам познать —
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

Слово «гидрокосмос», суть космос
воды – тавтология: Космос, лик
Мира, по Древним – Во-Дá сама:
в Бога, Да чистое, дверь как творенье
в Творца. Да|й|вер вод Земли нашей,
Кусто посему – космонавт
как ныряльщик в IN'ое:
Гагарин Воды-на-Земле*.

*О Гагарине, смелом ныряльщике в Глубь — Приложение 9.

Ныряльщик до Кусто. Гераклит как космический дайвер

Из книги «Диоген Лаэртский. Жизнь, учения и изречения знаменитых философов»

Еврипид дал ему [Сократу] сочинение Гераклита и спросил его мнение; он ответил: «Что я понял — прекрасно; чего не понял, наверное, тоже: только, право, для такой книги нужно быть делосским ныряльщиком».

...грамматик Селевк сообщает (со слов некоего Кротона в книге «Ныряльщик»), будто первым эту книгу принес в Элладу некий Кратет, сказав при этом, что нужно быть делосским водолазом, чтобы не захлебнуться в ней.

(...)

*О нем существует много эпиграмм, в том числе... такая:
«Не торопись дочитать до конца Гераклита-эфесца — //
Книга его — это путь, трудный для пешей стопы, // Мрак
беспросветный и тьма. Но если тебя посвященный //
Вводит на эту тропу — солнца светлее она».*

COUS|TEA|U

Кусто: Глуби, Воды космонавт

КОУ — **ДУХ**, **ГЛУБЬ-ВЫСЬ** сущих (ведь Глубь — Высь): **ДВУХ** Суть есть **ОДНО**); **СИЛА**, **VIS** (лат.), **КОЛЬцо**; **ОСЬ**, **VIS'ь** (укр.) **VIS'уальная**, от **КОЛЬ** с **ВИСА** ем мы в мир сей, как буквы **САН|С|КРИТ** а с их **ПЛАН**ки; **ВЕРШИНА**, **ТОР** (англ.), **ЦЕЛЬ** всех, к коей идти — у'**ТОР'**ать; **ЧЕР|ДАК**, укр. **ДАХ**, **ВСЕЛЕН**ной, **ВОЖАК** (лат. **DUC|ER|E** — **ВЕСТ'У**), лик чей **МЕНА**, **ЛУНА**. Дух, Глубь — **САУСА** сущих, **ПРИЧИНА** как Вечность, **КОРОВА**, англ. **COW**, **GO** (санскр.), **МАТЬ** как **НУТ**: **ТЬ|МА**, **НУТ**ро, **ЛОНО** нас, коим те **МЕН** небесный **COW'ёр**; **ДЕВА**, **DIVA** как **DIVER'ов** Дом. Дух, Тьма есть **ОГО**нь зрячих, незримый с **ЛЕП**цам: Божий Мир, **ЛЕП**ота и **ТЕА**тр Творца, **ТЕО**са. С тем, **ГЕРАКЛИТ**а, **ГЛУБОКОГО** им — «**ТЕМНЫМ**» люди зовут*.

Фото: Нут, **В|селен**ная: Глубь как **Корова** в очах Египтян

COW|SMOS

*«**Клитос**», часть имени сего, по-гречески — «**черный**»: Тьмы муж, коим есть Гера**клит**.

Мир, Глубь наша, есть **Рака** (**С|к|леп**) сущего — **глаз Лепота**, **Пред|мет**. Мир — **Рак-от|шел**ьник в Луне как ракушке **с|во**ей, что от Бога — назад к Нему пятится походкой **лу**нной, **воз|в|ра**тной (https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка): от Ра — **к Ра**, всегда от Него в шаге; с тем Мир и Бог — и Одно есть, и Два. Явь сему — имя есть Гера**клит** и Луны, **в|ра**т в Мир, знак горний, **Рак**.

...**Ра-к-Ра-к-Ра-к...**

ПОГРУЖАТЬСЯ — ЗНАЧИТ ЖИТЬ. ПОСТСКРИПТУМ НЫРЯЛЬЩИКА

<https://www.youtube.com/watch?v=r71gzuvkU0A>

Владимир Высоцкий

Упрямо я стремлюсь ко дну...

Упрямо я стремлюсь ко дну:
Дыханье рвётся, давит уши...
Зачем иду на глубину?
Чем плохо было мне на суше?

Там, на земле, — и стол, и дом.
Там я и пел, и надрывался;
Я плавал всё же, хоть с трудом,
Но на поверхности держался.

Линяют страсти под луной
В обыденной воздушной жиже,
А я врываю в мир иной
Тем невозвратнее, чем ниже.

Дышу я непривычно — ртом.
Среда бурлит — плевать на среду!
Я погружаюсь, и притом
Быстрее — в пику Архимеду.

Я потерял ориентир,
Но вспомнил сказки, сны и мифы:
Я открываю новый мир,
Пройдя коралловые рифы.

Коралловые города...
В них многорыбно, но не шумно:
Нема подводная среда,
И многоцветна, и разумна.

Где ты, чудовищная мгла,
Которой матери стращают?!
Светло — хотя ни факелá,
Ни солнца мглу не освещают!

Всё гениальное и не-
Допонятое — всплеск и шалость —
Спаслось и скрылось в глубине —
Всё, что гналось и запрещалось...

Дай Бог, я всё же дотону,
Не дам им долго залежаться!

И я вгребаясь в глубину,
И всё труднее погружаться.

Под черепом могильный звон,
Давленье мне хребет ломает,
Вода выталкивает вон,
И глубина не принимает.

Я снял с острогой карабин,
Но камень взял — не обессудьте! —
Чтобы добраться до глубин,
До тех пластов, до самой сути.

Я бросил нож — не нужен он:
Там нет врагов, там все мы — люди,
Там каждый, кто вооружен, —
Нелеп и глуп, как вошь на блюде.

Сравнюсь с тобой, подводный гриб,
Забудем и чины, и ранги,
Мы снова превратились в рыб,
И наши жабры — акваланги.

Нептун, ныряльщик с бородой,
Ответь и облегчи мне душу:

Зачем простились мы с водой,
Предпочитая влаге сушу?

Меня сомненья, чёрт возьми,
Давно буравами сверлили:
Зачем мы сделались людьми?
Зачем потом заговорили?

Зачем, живя на четырёх,
Мы встали, распрямили спины?
Затем — и это видит Бог, —
Чтоб взять каменья и дубины.

Мы умудрились много знать,
Повсюду мест наделать лобных,
И предавать, и распинать,
И брать на крюк себе подобных!

И я намеренно тону,
Зову: «Спасите наши души!»
И если я не дотяну —
Друзья мои, бегите с суши!

Назад — не к горю и беде;
Назад и вглубь — но не ко гробу;
Назад — к прибежищу, к воде;
Назад — в извечную утробу.

Похлопал по плечу трепанг,
Признав во мне свою породу...
И я выплёвываю шланг
И в лёгкие пускаю воду.

Сомкните стройные ряды,
Покрепче закупорьте уши.
Ушёл один — в том нет беды,
Но я приду по ваши души!

1977

Разъяснения статьи — в Приложениях.

Приложения

Приложение 1

AB SLOVO

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, МОЙ МЕТОД

Ab Slovo. The sacral linguistics, my method¹

Сакральная лингвистика — наука о верном делении слова, стоящая на двух столпах. Первый: Слово как Сущность тождественно Богу и Миру (**Вселен**ной). Речет **Еван**гелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), — т.е., сущее прежде всего, **Слов**о есть Бог, Родитель, и Мир, Дитя: ведь кроме Мира у Господа нет ничего. Столп второй: Слово, сущих Оплот, не несет корень как часть свою, как мнят ныне, — *корень есть оно всё*². С тем, деление слова к Познанию вершимо не от части к Целому, но встреча — от Целого к части: в Глубь слова, сиречь **Свер**ху вниз. Так, **AB OVO**, течет от **ис то**ка река: Мир — от Бога. Так, Богом творим, в себе делится Мир без **разъ**я³тия; так в лоне **вз Ра**стает дитя: тело — из **гол'OV**'ы, его корня. Деля так, мы, с Богом идя, зрим чрез сл' **OVO** всё сущее Мира и **дверь** в Мира **Цель**ность, **Л'**уну³.

WORD IS WORLD

Суть познать — от нее ступать нам: от **Причины** к **Причине** **возв Ра**тным путем **кольцевым**. Так ступает душа, коя — мы, **иск Ра** Божья, вершащая **Поиск**: от Бога ко Богу, **из — к — Ра**. В том — **сак Ра**льной **L'IN**'гвистики суть. Луна, Речь (**Вак** (инд.)) — Корень сей науки, частиц ее **Вакуум**; **датель** ее людям — **Вакх**: Слово, **Сок** Луны, **Я'God**'ы **вакантной**⁴; **автор** в миру ей — **Сок Ра**т, **вино черпий** его⁵; глас забытой ее — я, восшедший от физики, ложного взора (**Природа**⁶, греч. фюзис, как явь **Ages**'отеля — Мир безг**ловый**: без Неба Земля, Дол без Выси), к линг'**VIS**'тике, науке Слова как Мира, Сосуда и Поля всего.

Труд сакральной лингвистики, Вакха стези: выжать из речи Мир как из ягоды сок, чтоб испить его нам.

¹ **Met-hod** — к **Мет**е, Цели **ход**, суть наука Ид/ти-Дос/ти/гать. От поры Аристотеля, Землю **разъ**явшего с Небом, Главой ее, слово Полета «мета» переводят как плоское «после», «за», чья имманентность, тогда как Цель — «над»: Трансцендентное, Вьсь, коей мудрый крылат.

² Корень, Целое, мнят ныне частью, деля **слово, корень себя**, на корень, суффикс, приставку и окончание. Слова как корня единого явь — **Сан**/скрит (**Дева/нага**/ри), где буквы слов сущих с'**VIS**'ают с опоры единой, как смертные люди с Небес, бренье с Вечности: **संस्कृता**. **План**ка планок, Опора-**Выс**'ь, Ось (**VIS**'ь (укр.)) — Речь, слов Душа: **Луна, Дева**, змея (**нага** (санскр.)) кольцевая.

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — рекут о том Веды (**Кав**'шитаки-упа**ниша**да, I, 2). Поистине Небо, Вьсь — Мир как Ед**и**нство, каким и **есть он**: Земля, Дол — Мир как Рознь, кое он не есть.

⁴ Согласно открытию NASA, **Луна** — пустотелый сосуд: По**и**нность, тайная смертным очам, что навыворот зрят.

⁵ Бич дней сих, Стагиритова дочка наука не знает: искусство **Сок Ра**та **май**'ев'тика, данное в помощь **беременным Истиной, людям**, родить Ее — есть **исом, давление** **Ее из Слова как сока** из **Я'God**'ы-**Тьмы, Винограда** (Лозы — по Христу): царь умов **Дионисов процесс**, чьим посредством Мир, в Ягоде сей **Иноград**, извлекается из **древ**'них речи корней, **Луны в ней**, ради знания его. Выжать из речи нашей, **вок**ала, Мир — **явить** **Луну** как Сосуд его: **Вак**, Речь как Мать всего, **Мену-Латон** у **Грек**'ов (сын коей **Латон** — муж **речистый отмени**но; **Луну звать** — лягушкою **к-вак**-ать в ночь **лу**ну): **Причину петь** дольне), **Любовь** как s**lov**e[s] Суть, от бед всех **Вак**'инну (с тем, первой вакциной в миру нас — корова снабдила: **Тьма, Мать**). Посему без **бок**ала, рекут, нет **вок**ала: без **Вак**ха, **мес**над вожака и царя **Элевсиний**, аккадского **Син**'а, владыки Луны (**Вакх** есть **Бык, Сын** Коровы сей, **Бок**, он же Рог, ее верный как **Два при Нол**'е, **Аполлон** как **пол-Лона** при **Лон**'е, **Лун**'е) — нет и речи людей как **рек**и от **Ис**'то/ка сего.

⁶ **При Рол**'е (Бог (стар.)) — плод Его и подобье: Мир, Божье Дитя.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.
2. перен. Недостовверный рассказ, выдумка. М. о пришеельцах.
3. То же, что вымысел (в 1 знач.).
Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

С^{то}лп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **ма|м** Аргу**мент**, **тайн**ый **тлен**ной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей². Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить.** А **в|го|р** Мифа есть **Бо|г**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **вз|ор** и **при|част**ных ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **ми|ра|ж**. **Тлен**ным нам, бреньем **бодрым**, Миф — **Сон**: То как с **мер**тных **Ос|но|ва**, дом **П|ра|щу|ров**, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Со|ста|в** наш, капль своих **Ок|е|ан**³. С тем, **Миф — сам че|LOVE|к, человечность — мифичность; Moon|house|н — дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Исто|к, Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое.** С тем, душú (**ба** (египт.)) нашей **иск|ра** как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **до|ка|з|ать** — Миф **стя|жать** **ок|о|м** **ч|ист|ым**, с **те|з|ей** к **оче|вой**⁴ (ибо **в|идет|ь** — идти, очи — ноги-**к|рыл|а**⁵): **до Са|у|с|ы**, **При|чины** дойти: в Том — до Гос|по|да, в Сем — до **Лу|ны**, **Ме|ны**, **тро|на** Его и **ла|р|ца**.

¹ Дитя **А|рес** тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селе|не** **Вселен**ная их. О Реальности сей **ос|ев**ой пишет **Лосев** в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, **если применить к ней точку зрения науки**, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. **А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии.** Когда зрел не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самоожжения; — то весьма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.** Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любают щеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — **необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического.** Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.**

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **едино|родной** **частью Вселенной** — отличие мага от **о|бы|чного** человека (так зрит Кастанеда). **Ма|г** (**ма|ха**) — **великий** (санскр.) — **во|ин: во Глубь**, Мир идущий, **Тро|пы** сей **ан|тро|п**; сила мага — очей **Си|ла**, Миф как **Селе|на**, **Ма|х** (авест.), **си|лен** коей всяк как **Ма|ха|нием** **к|рыл**.

⁴ Так стяжал его Скиф, **П|ра|щу|р** наш.

⁵ Ибо **оп|тика** — **п|ти|ца: ду|ша**, суть идущая.

Приложение 3

Человек:

птица Неба в тенетах Земли

*Небом мудр и силен,
он однажды вернется в него*

तत् त्वम् असि или तत्त्वमसि,

*tat tvam asi (санскр.) — «ты есть то»:
не Земля — Небо, не тело — Дух.*

Еще на земле мы шествуем по Небесам.

Апостол Павел

Субъект, имя человека как активного деятеля, буквально означает «причастный ко Глуби»*. Глубь наша — **IN**'ое: Высь — Дола как плоти сугубой; Земли — Небеса.

Че **LOVE**'к дня сего — дитя
Неба, забывшее крылья свои.
С тем, важна **люд**ям Па**мять**:
то **Мать** их, гласящее Лоно.
Исток вспомнив свой — тем,
земляне, найдем путь Домой.

MY'**SKY**'л (МУСКУЛ) = MY'SCHOOL:
НЕБО ЕСТЬ СИЛА-ЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ.
ЖИТЬ - **VITA**'ТЬ: В НЕБЕ ПТИЦЕЙ КРУ**ЖИТЬ**.

* [https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект_\(философия\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект_(философия))

БОГ, **ИШВАРА** (**САН**скр.) — Корнь и **ИС****ТО**к наш: **БОГ**атство богатств, наше **ЧИСТ**ое **Я**, Благо под коркой Зла, скрывшей этот **ОГОНЬ**. **НЕ****БЕС**а, **SVAR** (санскр.), **HeAVEN** (англ.) — наш **ПРИЧ**ал, где в и**ТО**ге **ШВАР**туемся мы, **AVEN**'ю, где гулять нам вовек: **У** **ЛИЦА** Бога **УЛИЦА**, Огня про**С****ПЕК**т. Посему **БОДР**ость нам — **ОДР**: порог с**МЕР**ти, коим шагнем в Вечность; **FIN**e, отличное (англ.) — нам **ФИН**ал жизни **тЛЕН**ной: в Отч**ИЗ**ну в**РА**та.

**СМЕРТЬЮ ПОЗНАННОЙ — СМЕРТНОСТЬ ОТРИНЕМ СВОЮ;
В ЖИЗНЬ, ЕДИНОЕ ДВЕРЬ — К'ОНЕ'Ц НАШ!***

Бог — Огонь, **РА** (египт.), душа — **ИСКРА**
Его: **ИЗ-К-РА** — ход кольцевой от Исто**ОКА**
сего и назад, в Корень свой.

*О смерти как истинном Благе (с тем — Цели) всех смертных см. здесь:
<http://fb2.booksgid.com/content/73/cunetomo-yamamoto-hagakure-sokrytoe-v-listve/1.html>

НЕБО, ВЫСЬ, есть ЕДИНОЕ — РОДИНА наша, Дух, Цикл, КОЛО (ст.-слав.), от КОЛЕ s'VIS'аем мы, люди, как буквы в САНСКРИТЕ с ОСНОВЫ, Оси (VIS'ь (укр.)) их, бранным — СНА; Сила, VIS (лат.) как МУ'SKY'лы к РЫЛ, данных нам воспарить в ТО как Глубь (ведь Высь — Глубь), Собой стать. Небо — ŠKOLA (чешск. школа), отколе мы СКОЛОТЫ РАне, по коей ТО'SKY'ем, SKY'лим как по РАДОСТИ ТАЙНОЙ в стремленьи ДОСТИчь — в корне SKY'фы, СКОЛОТ'Ы¹: с ЛУН'ы, МЕН'Ы (греч.) СЕМЕНА как в РАТ в РА, БОга сущих, и в Мир, Его ПОЛе, чье имя есть Небо² (с тем, СКИФам СТОЛИЦ'ей И'SKY'за была: г РАД ИЗ CAUS'ы, ПРИЧИНЫ с ТОл). ЛЕПоте сей, в нас т АЙНой, мир бранный сей — с-к-ЛЕП.

Неба сын — КИФарэд А ПОЛЛОН, стре'LOVE'ржец его как ПОЛ-ЛОНа сего, ПОЛОН им как с сосуд своей Сутью: Ум Сердцем, ВИНОМ мудреца; ФЕБа сын — Э'SKY'лап, иль А-с-к-ЛЕПий, ЛЮБОВью лечивший ЛЮДЕЙ: ЦЕЛ'ым, ЦЕЛ'ью ЦЕЛ'я падших сих: дреВО Корнем, ИСТОком реку. Феб — приВРАТник Луны, Неба стРАж, ВРАТ'ь мастак³ (месяц чей есть ФЕБ-ВРАЛ'ь), дух крепящий к Пути. С ИИСУсом единый, ведет этот SKY'ПЕР ДоМОЙ нас, ПЕРнатых, с ТЕЗ'ею кривой — пуноВ'ИНОЙ ВИТ'ою Любви, властной и укреПИТЬ и убить⁴ (ведал кою СОКРАТ, Феба глас, по'ВИТ'ухи дитя): СМЕРТ'ь с Любовью — одно.

Небом всякий велик (МАХ|А (санскр.)); кто крыЛАТ наяву — МАГ, суть МАстер МАХАТЬ, ПИЛИГРИМ⁵ в ЛУНУ, МАХ (авест.), бранных нас МАТЬ, где ТАим Мир, ВалуН, КА|МЕНЬ КАМ'ы, Любви — сущих ИСТИНЫ, АМЕН (лат.), душ VIS'оты. Мир, Глубь наша — нам КРЫЛ'Ь|Я; СЕЛЕН ой, Луною СИЛЕН че'LOVE'к как Любовью, ИстоКОМ своим.

Небо — поле Любви, человек — Ее семя; возросши гЛАВ'ою, ВЕР'нется он в ПОЧ'ву свою: ОЧ'и — в Мир, для них сущий, ЧАСТ'ь — в ЦЕЛОе, Космос как ЦЕЛ'ь и SPACE'нье ее⁶. Небо, Высь сущих — имя его.

¹Самоназвание Скифов.

²«Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — гласит Каушитаки-упашиста (I, 2).

³Прозванный за кривые очки Луэсием, Кривым (п'тым как лошон).

⁴В теории космонавигации известна как улитка Шап'ген.

⁵Тот, кто пилит грим свой, плоть пустую, над ней в Дух как Суть, Я свое, восходя.

⁶С тем, фамилия мужа, учившего так, Циолковский — Целковский по корню его родовому: слуга Полноты.

Приложение 4

Пси, Птица

Душа как крылатая суть

Тайна нашей высокой природы, горящая в Слове

*Приучи душу свою к размышлению:
она скоро будет иметь орлиные крылья.*

Пифагор

Бог дал рúки нам **Действия ради**,
день наш — **пора day'**ствья. Но главное
дело лю**дей** — поход к **Богу, Вершине**
Вселенной как чистому Я нас: **Возврат** как
Полет в Суть, **Лю|бо|вь**. Посему руки — **к|рыль|я**.

Идущего стезей Познания, **воина** — **во Инь** торящего:
в Бога, Глубь, — **Мудрость** зовет од|**ин|око**|ю птицей*,
чей **к|лю**|в смотрит вверх: Глубь — **Высь**. В этом стремлении —
сущность Креста как Распятия: **длинная вер|ти|к|аль****,
перечеркивающая короткую **горизонталь** как стрела
в Небо. Сей же порыв — корень полетов детей
во сне: ле|**та|ют** — значит, **растут**.

Вся **ис|то**|рья, тропа в пасть **времен** — путь **отъ|я**|тья
нас от крыльев и Вертикали: ключей от Небес, нашей
подлинной Родины. С ними в **разлуке** мы. Но **крылья** наши
и **Высь** никуда не ушли — они **скрылись** воглубь как **душа**,
сущность наша. Как бабочка в **коконе**, она таится в нас,
червями сущих на брэнной Земле. Час пробьет —
кокон лопнет, и крылья людей станут **явью** опять.

*Solo-way — стезя (way (англ.)) как песнь одного (соло (ит.)).

«Верти к Аль» — «тори к Господу (Аль** (араб.))», сущего **Альфе**.

Имя Псюхе (Психея), душа (БА – Египту), по-гРЕЧески – БАБОЧка: птица, крыЛАТая суть. Имя это ее НОвым нам есть метафора – смысл переносный, второй. Но в STAR'ь смысл этот, Истины в прах переброс, Бога в нуль, ARES' тотелем¹ данный нам к Розни, не сущ был. Душа была Древним крылата в еДИНственном смысле – прямо², ведь знал ПРАЩУр:

ДУША, ЧЕЛОВЕК КАК СУТЬ ГОЛАЯ –
ПТИЦА; ПОЛЁТ – YES'THEOS'TВО НАШЕ:
В БОГА ВОЗВРАТ КАК СЕБЯ САМОЕ.

Лик души посему – буква ПСИ ГРЕКов: ПТИца, к полету расКРЫВша кРЫЛá. Смысл прЯМОЙ, ДРЕВний³ – птичий, власть крыльев – вСЕЛЕНская власть.

Посему Бог егиПЕТЬский, ЕгиПТА Огнь – ПТАХ: Царь душ, горних ПТАХ Его. С тем, че'LOVE'к, первым в Небо, GAGAпа (САНскр.), восшедший ДЕРзко – ГАГАРин, ГАГАРа-герОЙ. Крылья – ОЧИ нам: оПТИКА – ПТИЦА. АнТРОПЫ ЛУНЫ, ВРАТ НЕБЕС, дУши голые – гЛАЗ господá посему, Миром зрящие Мир⁴, и кРЫЛатые сути, закон чей – Полет, ХОД во ГЛУБЬ: в Бога, Высь: Глубь и Высь есть Одно.

С Небом пРЕЖде един, человек был крылат; пав в ДОЛ НИЦ – стал чеРВЁМ, РОЗНИ ЖАЛким рабом, гусеНУЦей, кому ПОЛЗать – ПОЛЬЗА.

В срок свой – воспарим мы оПЯТЬ в Высь звЕЗДОЙ, ПЯТерицей! Червь – бабочкой станет; МЕТАфора-ложь – станет нам ЦЕЛЬ, МЕТА: ИСТИНА – Бог, ЛЮБОВЬ как Я наше, каким ЦЕЛы мы. Душа, ИСКРА ГосподНЯ – стяжает Творца, Солнце-РА, как ИСТОк, что ИСКать суща, ЛОНО свое, пред каким СКЛОНена АТМА эта, огонь КАНувший, юДОЛЬ исКАНИй чьих ТЬМА – бренья КРУГ, ДОЛЬний КРАЙ.

ДУША НАША, ПСИХЕЯ – ПСИ-ГЕЯ: СУТЬ ПТИЦА, ДИТЯ НЕБА,
В КЛЕТКЕ ЗЕМЛИ, ДАННОЙ ЕЙ К ИСПЫТАНИЮ ТЬМОЙ.
ДУША – ПТИЦА, КРЫЛá – НОГИ НАШИ, ПОЛЕТ – НАША СУТЬ.
НА ЗЕМЛЕ СЕЙ ЖИВЯ – НЕБОМ ШЕСТВУЕМ: ЖИТЬ – ЕСТЬ ВИТА'ТЬ

¹Данник Ареса, Розни, лишением Бога отсекий познание людей от Небес: Ум от Сердца, от Целого часть.

²Рек о том ВОЛанд, ДьяВОЛ ВУЛГаровский: свежесть – второй не бывает вовек. Сердцем ведает это дитя, Бога дар сему миру крылатый: http://royallib.com/book/chukovskiy_korney/ot_dvuh_do_pyati.html

³Миру (Вселенной) согласный как ДРЕВу, чей Корень есть Бог.

⁴Исконные нам Люди, жители Неба, Мир зрящие тем, чем он есть; мы же, падшие – зрим Мир безмирьем, нулем: Всё – ничем как дырой от него.

ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА

Прямизна как оплот Человека

*Стойкость перед внешним
гнетом есть камень Сути нашей,
характер*: Дух, горный Актер
в маске плоти людской.*

*«Хар», «хор», «гор» — Огня корни. Харизма — огонь-власть; хорошо — с огоньком; хор — согласие: единство в Огне, Сути всех; горный — край огневой: Бога, Пта (египт.) область, Чердак (укр. горнище) всего, Дух как сущего Крыша (укр. дах). Гор Египта — Феб Греции: Огонь во плоти.

*Не стоит прогибаться под изменчивый мир —
Пусть лучше он прогнется под нас!*

Андрей Макаревич

Англ. **AR|ROW** — **стрела**, **NARROW** — узкий.
Единство сих слов — путь наш в То,
один|о|кий полёт: острый, узкий, прям|ой.

Прямизна есть стремление в Бога — в Лю|бовь, сущих Цель, коей цельна Ан|тропа Тропа: стрела в То, гер|оизм наш — жизнь, Смер|тью прямая как стер|жнем, чей Яма есть бог. Прямизна — ямизна: Тьмой, Нолем как Провалом единство: так Бруно пред казни костром — мо|нолит. Смерть, Любовь — Тьма одна, сущих Столп, коим прамы они: Яма — Я МАть, Ть|ма-Ноль; умереть — есть пре|ставить|ся: в То из Сего пере|ставить себя, сох|ранив Прямизну.

С древних пор Прямизны явь — колонны, Любви стрелы в Высь, Лоно сущих: мы, люди. Любовию прям Аполлон, при|мер наш, стреLOVEржец Луны — Любви, Матери всех, в Нее целящ: часть — в Целое, в Лоно — пол-Лона сего. Артемиды*, сестры Феба, лучницы храм, столп Семи** — явь сей Сути нас, Ищущих: стрелы — все стены его.

*«Искусная в стрельбе»: art — искусство (англ.), middle — средна: «десятка» Вселенной в мишени глаз наших как Сердца всего, Десяти (числом сим зрил ее Пифагор).

**Семерицы чудес сего мира: одно из них — он.

Че'LOVE'к в сути вечной своей есть Любовь, Стре|ла в Бога летящая; быть человеком — всходить как росток в То, Себя, кое Бог. Любовь — Бог, Цель; Любовь — и с|тре|мление к Ней, лик чей стрела. Явь сему — стре'LOVE'ржцы благие: ERO'т, Любовь-Суть, Круг, и Феб-А|пол|лон, Любовь-форма, Ква|дра|т¹ (табл. 1). Пря|ми|зна (s|tra|ightness (англ.)) — Любви лик, в теле брennom, тьме Двух, явный дважды: по гори|зонт|али и по вер|ти|ка|ли²; с тем, чтит Пифагор квадрат как знак до|сто|ин|ства — силы с|то|ять пред злом. Истин|но|люб|ящий — прям как стрела: г'ERO'й, в Бога ходок. Тело наше, дань брению, гор|бато — в утрате стрела как излом, Бога чуждость: пол|зти — не парить ее труд; горб — к|лей|мо Аполлона: удел не в|зой|ти в То как Высь, дней ИТо|г, а за|гнуть|ся, как Локсий³ велел. Тело Гостя, В|селен|ной гонца — стрела пол|ная: Любовь как Тело-и-Дух.

Суть нагая, Круг — Сер|дце; прокров ее — Ум как как кость-ум: плоть, Квадрат как души урна в днях. Кост|юм|Гостя| есть Ум как слуга. Богом полный; наш — Ум-царь, пустой Сат|ан|юю, дырой от Творца. Роль плоти нашей умной — сокрыть души, искры Божьей как сути ан|тропа: костюм непрозрачный; сердечной плоти роль — сиянье души в ней, проз|рач|ной как Ум, Сердцу верный: Квадрат-Круг, душа на|гишом|. Ведь Круг — Суть, Квадрат — форма, ква|драт|ная, ибо круг|ла; слитность их, антроп круг|лый — квадрaтен. С тем, тело, одет в кое Гость — явь Квадрата: пря|ма| вертикалью хребта как фид|л (наше ж — изгиб, гор|б как зр|об| нам⁴), и горизонталью — без свода стопа как прогиба под бренье, чужд коего Гость как Бессмертья часть: То, госу|дарь| Сему (нам — вид сей есть плоскостопье, из|ья|и наш: из|Ян| — Инь торчащ, из тьмы Огнь), У|ду| — Круг, явный в нем. Не с|то|на Гостя в|то|рит среде — та ей, царской, внима|ет| покорно, боясь как под|стил|ка — Сто|лна (табл.2).

Плоть Гостя есть лунный костюм: проявитель души, ей согласный как Ум Сердцу; костюм земной, наша плоть — рознь душе и таитель ее: Ум-нарцисс.

¹ Стрелой серебряного Феба златой с острием из серебра был Нил Армстронг, стяжавший дом Бога, Луну как Ланону, мать Феба, металл чей — серебро (англ. luna). Челн могучий его — «Аполлон» посему.

² «Верти к Аль», Богу (араб.) — тори путь к Нему.

³ Кривой (греч.). Эпиклеса (священное прозвище) Феба.

⁴ С тем, горб в смысле древнем — спина вся; «нести на горбу» — на спине целой несть, на себе.

Таблица 1

Человек как Любовь: Прямизна, стрела стрел

Человек как Эрот	Человек как Аполлон
Стрела как Суть: Тайна, То	Стрела как форма: явь глаз бранных, Это

Таблица 2

Прямизна в плóти Гостя и Землянина

Прямизна	Космит, Гость: царь среды, Сёрдца Ум	Нomo sapiens, Землянин: раб среды, Ум Ума
По вертикали: хр еблет	В наличии: хребет истинно прям	Отсутствует в норме: хребет имеет изгиб покорства, пружинающий в лад среде
По горизонтали: стопа	В наличии: стопа пряма по-господски	Отсутствует в норме: стопа имеет свод — изгиб покорства, страха пред землей

Таблица 3

Частота Прямыны: мы и Гости

Прямизна в Антропе	Частота ее	
	В Гостях	В нас
По форме	Всегда	Изредка — как ано м алия
По сути	Всегда	Иногда — в аномалии г е роизма

**Человек сей Земли, бренья червь — раб среды,
ей подвластный. Космит, антроп-Вечность —
среде господин, колеса перемен ее ось. Он безвек,
ибо пыль сего мира боится очей его; он плоскостоп,
ибо стоп его царских боится земля, прогибаясь им в лад.**

Прямизна-вертикаль **ст**олпа тела, **пер**пендикуляр — знак, что **фор**ма его, **ру**па (**сан**скр.) — **т**рубка Духа к соитью Сего с Тем, меж коих мы **мо**ст: путь **к**ратчайший в СебЯ нам, шел коим **Со**крат, **со**кратитель Стези. С тем, англ. **most** — превосходство: знак роли **с**вершенной людской как моста и **з**вена — **в**ены Духа как **К**рови, без коей мы **т**рупи. Чем прямей мост, тем более **С**вЯзь и **целёй нами Мир как собою самим**. Речено же:

Пылинкой, может, быть, считаешь человека
И признаков иных не замечаешь в нем?
Нет, части двух миров содержит он от века
И помещен меж них связующим звеном.

Абу-ль-Касим Фирдоуси Туси. Шахнаме

Человек, писал Вл. Соловьев, есть звено связи между божественным и тварным миром, в нем «природа перерастает саму себя и переходит (в сознании) в область абсолютного». Познать Звеном себя, **т**рубкой **Т**рех — стать нам космитом как Гость, антроп-Мир. О том сказано:

*...высший, т.е. солярный, человек просветит свое тело до удельного веса воздуха... для этого выработает свое тело в **трубчатое тело**, т.е. воздушное, более того, в эфирное, т.е. наилегчайшее тело (выделено мною — Авт.).*

А.В. Сухово-Кобылин. К летанию

Бердяев сказал:

«В человеке есть двойственность: человек есть точка пересечения двух миров, он отражает в себе мир высший и мир низший», «он несет в себе образ, который есть и образ человеческий и образ Божий и есть образ человеческий в меру того, как осуществляется образ Божий».

Фрагменты работ «Мое философское миросозерцание» и «О рабстве и свободе человека»

Человек — **чело** вверх, в Тьму, как фалл-копие в Лоно это. **О**в**иди**й о нашем явлении в мир сей рек:

И родился человек. Из сути божественной создан
Был он вселенной творцом, зачинателем лучшего мира,
80 Иль молодая земля, разделенная с горним эфиром
Только что, семя еще сохранила родимого неба?
Отпрыск Япета*, ее замешав речную водою,
Сделал подобье богов, которые всем управляют.
И между тем как, склонясь, остальные животные в землю
85 Смотрят, высокое дал он лицо человеку и прямо
В небо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи.

Метаморфозы

* Прометей

Приванье сие, т^{айн}о в нас — я^вь в Гостях, кои истинны слуги Господни: *Служить — есть
Единого ради собой, как звеном, единить То и Это*; в том — суть Прямизны. Рек поэт:

Я землі цієї паросток зелений,
Я цієї висі крапля дощова.
Заплелись у мене, приросли до мене
Жито і дерева, квіти і трава.

Ні, для мене щастя іншого не треба,
Хоч, бува, тривога, очі обпече,
Лиш би рідний колос, лиш би рідне небо
Опускали руки на моє плече.

Вадим Крищенко

Приложение 6

БОГ – ЭТО ЖЕНЩИНА

Главная тайна Земли

Бог и Женщина – тайны друг друга.
Тайна Господа – Женщина, Сила Его.
Тайна Женщины – Бог, Ее Суть.

Бог и Женщина: Тело и Рука Его

Жень (кит.) — 1) жизнь; 2) человечность.

For/ever (англ.) — Вечность.

Бог **Всевышний** — Творец;
Длань творяща Его — **Мать** богов
сущих, **Дева-Vagina**, **Дви|жен|ье**,
Начало (**Be|gin|ning**) всего. Огонь
Ее — **Мир**, **В|селен|ная**; лик Ее
нам, бранным **людям** — **Луна**.
Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сущего;
Женщина — Сила как Действие,
Жизнь. Че'**LOVE**'к, **иск|ра** Божья —
есть искра **Жены**; **чело|вечность** —
есть женственность.

Книга Дэна Брауна «Код да Винчи», несущая губительную для рода человеческого мысль о смертной природе Христа, своим шумным успехом обязана истине: Иисус действительно имел женой Марию Магдалину*. Сущий меж двух Марий, матерью и супругой, тем есть Христос, как в Сердце Ум, сущим в Женщине, Лоне Его, как реальном Творце, скрытом в мире сем коркою лжи «Бог есть Муж».**

* И с тем книга эта есть тайный кинжал миру в грудь: ложь под Истины маской, волк в шкуре овцы.

** «Оно [слово «сатиям», истина – *Авт.*] трехсложно: са-ти-ям. «Са» – один слог, «ти» – один слог, «ям» – один слог. Первый и последний слоги – истина, в середине – ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Каушитаки-упанишада, V, 5, 1).

Меж Женой и Женой Муж, **Христос** – в лоне **Истины** ложь, пред Огнем тень, им сущая. То – роль Второго за Сутью, Нолем, о какой речет **Библия**: муж, взрослым став, «да прилепится к жене своей» (Мф. 19 : 5): к Корню – **древу** от Корня ж, от Целого к Целому часть, дабы быть ей собой.

Дух, как ветер, веет где хочет: шум ветра слышишь,
а откуда он приходит и куда уходит – не знаешь,
так что каждый может быть рожден от Духа.

Ин. 3:8

Еврейское имя Св. Духа Ру|а|х, корневое
словам «рух», движение (укр.), и «ру|к|а», –
имя женского рода. Род тот же сущ в «голубь» –
лик Духа, суть Глубь: Лоно, Мать.

Сакральная справка

Устами прессы

Католический священник заявил: «Бог — женщина»

Католический священник из штата Массачусетс, США, пережил клиническую смерть и после этого поделился с миром интересными откровениями о сущности Бога.

Пожилой священнослужитель в возрасте 71 года, отец Иоанн Майкл О'Нил, утверждает, что за 48 минут состояния клинической смерти его душа побывала на небесах.

Подобные сведения часто распространяют те, кто пережил это состояние, однако американский священник заявил еще и о том, что Бог в его видении имел женские и «материнские» очертания.

Пожилой мужчина рассказывает, что имеет четкие и яркие воспоминания о том, что случилось с ним, когда он был в состоянии клинической смерти.

Заявления священнослужителя вызвали настоящий переполох среди представителей Католической церкви США и Ватикана. Несмотря на осуждения главы церкви, где служит О'Нил, он намерен доказать верность своих взглядов всему религиозному миру.

«Я хотел бы поделиться новыми познаниями о Богородице, Сыне Божьем и Святом Духе со всеми католиками и даже православными. Бог велик и всемогущ, несмотря на то, что женщина...», — заявил он.

http://www.pravda.ru/news/interesting_news/25-02-2015/1249997-god-0/

<https://www.youtube.com/watch?v=-awZndQ-Rsg>

*Благословляя на праведный бой,
Женищина мужеству нас научила.
И если на свете есть всё-таки Бог,
Бог — это женищина, а не мужчина.*

Евгений **Ев**тушенко

*Женищина — это стержень нашей жизни, ось бытия, вокруг женищины
вращаются все солнца и звезды нашей поэзии, всё лучшее наше —
для нее, от нее — все племена и народы, для нее посеяны на земле все
цветы, ее ради созданы искусства, и ради нее пребудет вовеки
всё прекрасное. Она несет с собой невидимый цветок, над
которым кружится весь мир, жаждущий счастья.*

Максим **Гор**ький

...АДАМ|АДАМ|АДАМ...

*Дух, давший Земле сей Адама с Христом,
не Небесный Отец — Небо, Мать, лик чей в небе Луна*.*

EVE, Мать (лат.) как EVER-и-EVERY — Вечность как Всё-Навсегда. Вечность, Мать, и Отец, бранный мир, соотносится как Огнь и тень его, Суть и дыра от нее.

*От Отца или Сына Дух в Троице — спор ложный:
не Дух от них, но они от Него как Причины своей.
Дух Святой, Мать — Длань высшего Бога, Рука
рук творящих. Бог сущ, ибо Он Бог, бескорняя
Суть. Бог творит, ибо Женщина Он.*

Святой Дух с женским ликом на иконе Александра Ракуненко «Новозаветная Троица» (1992). Единственность Женщины здесь — в сути Сердце, Единство как Вечность; двоичность Мужчины — Ум, Рознь как суть брэнного мира сего.

ДУХ, ДВИЖЕНЬЕ, МАТЬ: ТРИ ИМЕНИ ЕДИНОГО

ДУ|Х, **КОУ** (ег.) — **СЕРДЦЕ**: **ВО|ЖДЬ**, **ЛИДЕР** —
лат. **DU|Х**, итал. **ДУ|ЧЕ**, от лат. **DU|С|Е|РЕ** — **ВЕСТИ**.

СOW — **КОР|ОВА** (англ.): **ЖЕНА КАК ДЕВА**, греч.

КОР|А, **КОР|А** БОГА, **ПОЛ|НОСТЬ** КАК **ПОЛ**:

DUO — ДВА (лат.), **ДВИ|ЖЕНИЯ** **КОР|НЬ**.

НОГИ — **GIN**: **ЖЕНА***, **САУСА**, **МА|ТЬ**

ТЬ|МА, **ФЕМИНА**, **ВЛА|ДУ|С|А** **МИНУТ**:

НОГИ|НО **GI|N** ОГИ|НОГИ

* Греч. γυναικα — женщина.

Бог, Единый, сверхпол как надмирная Суть, — но в аспекте движенья (Шаг, Двойка): Дух (kou (ег.)), веющий во льно, Корова (cow (англ.)) встарь, — Он Женщина¹: Лоно как зиждуша Длань:

motus, движение (лат.) — mother², мать (англ.).

Бог — сущего Царь, Зодчий сущего — Мать. Плод Ее — Земля, Евы искусство: E-art-h (англ.); генезис всего есть Женезис — Жены труд. ёѵ, Благо (греч.), Бог, Автор наш, — Жена, Ева, Евангелья Дух. С тем, Мать есть царь Отца: Ума — Сердце как Знанья — Мораль, Столп его³. Муж — подглавье, Жена — Голова; Левизна, Сердца бок — Жены область: Причины, могучей как лев. Знать Ее — ведать всё: в деле темном — ищите Жену! Цвет Ее — Тьма, металл — серебро⁴, огонь — Луна. Дева, Мать как гинандр — душа наша, одетая в плоть как в костюм. Кто матёр — Лоном, Матерью тверд; в Лоно это, Свободу, деваемся мы в смерти из тьмы Ума-издевателя. Корень Адама, Мать бранным — ребро его: не Полность — часть⁵. Муж, Ум есть половина; Жена, Сердце — Целое, Полность как Всё. Она — Суть чеLOVEчности, жень (кит.): нагая Душа. Сущих Еврика, Мать — Цель-и-путь; от Нее в мире сем — Эволюция, Жизнь-река: то, чем мы были, чем есть и чем станем еще.

Весть-то эта, подспудна, сквозит в текстах Библии, книги Двух. Рек Бог в ней: «Муж да прилепится к жене своей»: как к Великому малость, часть к Целому. Так Иисус, отойдя от Марии, родившей Его, прилепился к Марии-жене⁶, Магдалине⁷, подделкой в служанку сведенной. Власть Женщины, полную в сущем, круг Зла, бранный Мужа мир, скрыл оку⁸, в текстах святых претворив слово Матери — в Отчую молвь как Огонь в блик. Так чёрт Гоголев, Арес-злодей, в ночь Христа выкрал с неба Луну — Мать, греч. Мену, чтоб тем отменить Рождество. Так строкою библейскою блеет жестокий козел — Ум пустой, Сатана как бог Зла. Скрывший Мать, выкрал он Сердце наше⁹. Вернуть Ее нам — обрести вновь Себя.

¹ Сакрально Бог-Женщина, Мать — Длань сверхполого Бога, Деланье Его: над облаткой Глубь, Лоно над внешним ему, Ин над Ян

² HER — Причина: Инное как День (херу (ег.)), Эрос-Тьма, чьи гонцы херувим и герой (hero (англ.)), Глуби воин благой.

³ Внеморальное — а(нти)морально: наука в лишенности Бога несет миру смерть.

⁴ Серебро (lupa, silver (англ.)) — Луны посол в мире сем. Силы-Веры металл ко причастью Тому. С ним как То с Сим един o'richalcum, In'ого металл, субстрат ад'чущих Бога (араб. Аль: Начало всем, Альфа), Богатства богатств. Из него состоит шар Луны.

⁵ В тексте Библии оригинальном, еврейском ребро — «цела» (pleura (греч.)): Целое под маской части своей. Очи бранные наши, пустые, навыворот зрят как слепцы; очей видящих, вечных оплот — Полнота как Явь их: Лепота, Мир как Лоно лон, Мать.

⁶ Меж Женой и Женою стоящий, Муж — Ложь внутри Истины в слове ее «сатиям»: Ум меж Сердцем и Сердцем, Земля меж Луной и Луной. Молвят Веды: «Оно [слово «сатиям», Истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Кавшитаки-упанишада, V, 5, 1).

⁷ «Луной данная» нам: Мах в Авесте — Луна, лик Вселенной, Утробы-Жены, крыльев Мах магов Огонь.

Любовная связь вечных с тленными, чтимая прежде — явь Иерогамии, священного брака Неба и Земли, без которого нет Мира. Это о ней сказал Гераклит: «Бессмертные смертны, смертные бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают». Признанием, что Мария Магдалина была не просто последовательницей Иисуса, но Его женой, автор книги «Код да Винчи» Дэн Браун масонски принизил Его из бессмертного в смертного царского рода, не чуждого секса как бранный утехой людей.

⁸ История, HIStory (англ.), бренье ток — Мужа злого река, Рознь как тьма.

⁹ Вершитель злой воли сей есть Агес*отель, науки безбожной творец, мечом Розни отсекающий Причину, оставив: без Сердца Ум, Землю без Неба, без Целого часть.

*Дух Святы́й найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.*

Лук. 1:35

*В Мире, царстве Единого, любовь двуполая,
бренная — вечной любви тень: пол Лона лон,
Мира, один — женский*. С тем, непорочное —
чуждое Двоицы, Розни — зачатъе Христа,
дар Творца, есть не брак Мужа Неба, Отца,
с земной дево́й, а самосойтье Жены — хват
змеи Уробороса за хвост свой**: и'ero'гамия
Тьмы, однополая (same-sex) любовь.*

* Душа, су́ть наша, как капля Мира, Тьмы Матери, есть двоеполоая дева, гин|андр.

** Известный как женский автоэротизм.

Борьба с однополой любовью — бич дней сих. Но древние люди не только не гнали ее, но и ставили выше любви двоеполой. Однополая любовь между воинами крепила строй их в бою. Однополая любовь мудрых **множила** мудрость их.

Корень тому — **дверь** Небес, отворенная **древним**, закрытая нам. Ведь любовь двоеполая есть **компенсация неполноты нас**, без Выси разъятых, слиянием **полов, половин** (**sexus** — пол (лат.): от «сечь, рассекать»), в **полноту** естества (рек Платон). А **любовь однополая — ток Полноты как Реки, безупречность**, любви двоеполой согласная как половине Одно, бренье Вечность. Любовь двоеполая — это любовь по **горизонтали**, хранящая бранный мир — мир Розни, Двух — от распада. Любовь однополая — это любовь **вертикальная**, кою Высь сходит в дол: Дух — в плоть, живя ее, ведь Он — **Жизнь**.

Тайна Библии, сердце ее, в том, что **Бог, мнимый в ней Отцом, истинно — Мать, Жена**. Ею был древним Он: Бог всех богов — Мать им*: **Огонь** в **очаге-Отце**, горняя **Дева**, из Коей приходим мы и в Кою в смерти **деваемся**. Дух по-**семитски** — **Руах**, имя Женское. От **Жены** в мире — **движение** (**рух** (укр.)): **плодность**, Лоно — Она; Муж в лишеньи Ее неродящ как **сосуд** пустой: спер**МА** — **МАть**, Жизнь; **ебать** — **ЕВАть**: **Жен**ой кропить; **Фалл**, стержень **Жизни** — **Жена**; С тем, **Адам**, че' **LOVE**'к первый — **Дамы**, Тьмы-**Девы** дитя:

АДАМАДАМАДАМ;

Адам новый, Христос — плод Ее же, Жены, чрез жену вшедший в дол. **Голубь**, Дух Святой — **Глубь**, **Лоно**, **Женщина горняя**. В том — **ЦЕЛО-МУДРИЕ** девы **МАрии**; София, Премудрость Господня — не Муж, но Жена мужевластная: Сердце с Умом верным в нем**. Отцом, **злым** Умом, Иисус был распят — Сердцем, Матерью был **воскрешен** как родившей Его: **жизнь вернуть — родить вновь**. Отец, Ум есть Суд; Мать, Сердце — Милость; Суд — Милостью суц: Духом — плоть.

Любовь горизонтальная, плоская — действие Духа в плоти. Без **любви вертикальной, объемной — схождения Духа в плоть** — нет ее. С тем-то любовь однополая, сколь ни гонима, вовек не преидет в мире сем как **СУТЬ ВСЯКОЙ ЛЮБВИ, СУЩЕЙ В НЕМ**.

* У **Древних** — Великая **Богиня**, царица божеств суцных, главная всем на Земле.

** Сиречь двоеполая Дева, Гинандр.

Таблица 1

Истинная структура Св. Троицы

Ипостась	Кем она есть поистине	Место в Троице в смертных очах	Истинное место в Троице
Отец	Небесный Мужчина: Ум, плод и внутренний супруг Небесной Женщины	1-е, вершина	3-е, подножье
Сын	Дитя безмужней Женщины: Ум Сердца	2-е, середина	2-е, середина
Святой Дух	Небесная Женшина: Сердце, Мать-Дева, самодовлеющий Творец	3-е, подножье	1-е, вершина

Ибо суд без милости не оказавшему милости;
милость превозносится над судом.
Иак. 2:13

Таблица 2

Истинное соотношение, сущее между Матерью и Небесным Отцом

Сущность		Что́ есть она
Мать: Небо, Вселенная как величайшее Лоно, Жена		Милость, Суть
Небесный Отец: Муж, Жены плод и тень	как Ум Сердца	Суд праведный (истинный): Милостью сущий как Сутью покров, фор ма
	как Ум Ума	Неправедный (ложный, злой) Суд: Суд без Милости, форма без Сути своей

Таблица 3

Мать, Отец и Сыны: суть единства Их

Сын Божий	Кем есть Он человечеству	Кем есть Ему Отец	Кем есть Ему Мать
Адам, ветхий Сын	Родоначальник его, Первочеловек	Изгнавший из Рая его	1) Родившая его; 2) Та, что вернет ему Рай
Иисус, новый Сын	Его Спаситель, Звено между Этим и Тем	Отдавший Его на закление	1) Родившая Его чрез деву-мать в миру; 2) Воскресившая Его

СПАСЕ'НИЕ — В ЛОНО, ВСЕЛЕННУЮ (МИР) ВОЗВ|РА|Т НАС ЕГО ВОЛЕЮ: В ЦЕЛОЕ — ЧАСТИ ЕГО

Таблица 4

Бог и Тьма, Длань Его: нерушимый союз

Бог, Владыка Числа	
<u>Ть ма, Ма ть</u> : Ноль, Не-Число как <u>Природа</u> – <u>при Роде</u> , Всевышнем (стар.-слав.) <u>храм</u> Его	
Тьма сверхбытийная, Мулапракрити: Ноль	Тьма-в-Бытии, Пракрити: число 2

Рисунок

Тьма как двуединая Суть

Служа Бытию-Единице причиной, Ноль-Небытие — Тьма, Вода Мира — огонь сей объемлет собой (как причиной объемлемо следствие) и проникает, входя в сей сосуд Двойкой, парю Вражда-Любовь, кои — Тьма́ суть. Вторая за Богом, Тьма-Ноль, сущих Мать, есть причинная, вышняя Тьма; Тьма как Двоица — следствие, Тьма-в-Бытии как вторая за ним. Зря меж ними Бытье как черту, дóлжно зрить в них две Тьмы, кои, сутью Одна¹, друг ко другу взывают². Чтя Тьму как Причинную Суть, ее дóлжно, в себе не деля, зрить как Ноль, с

Единицей союзный, как слиты они в Десяти, Мире. Тьма-Ноль есть Женская Суть (как Гинандр), и, последственна ей, Двойка — Женщина; Ноль — Мать, а Два — д|щ|ер|ь, что щ|ер|ится оку провалом. Ноль, Дви|га|тель Двоицы, г|лад|ок, щ|ер|шавы — Два. В женской плоту́ оба — вульва, наружные коей уста как Диада (лик чей своей рознью являют) таят кольцевые врата — лик Ноля, чей привратник к|ли|т|ор — в сути Фаллос-Покой, Единица-Свет, сущий при входе в Тьму-Ноль.

Ноль, как Тьма сверхбытийная, Двоицу, Тьму-в-Бытии, созидает чрез грань О|дно|го-Бытия. Не Одно сие — Ноль творит Двойку; и, суца над ней, Единица объемлема Тьмой с двух сторон, точно молотом (0) и наковальной (2), подвластная им³. Так-то Нут, Тьмы богиня, звалась Египтянами «матерью того, кто создал ее» — Нодем как Одного матерью, *как бы* творящего Двоицу, коя — Тьма та же. Единство двух Тем утверждал Аристотель невольню (ведь Тьмы, раб ее, слеп очми под Очей сих пятóй, он не ведал), уча о единстве идей и вещей (на основе вещей, Э|том): Тьма есть обеих суть; и по Платону, два царства сих Тьмой сплочены как Душой мировой (Тьмы не зря, сего Клея не зрил Стагирит у учителя, Мир его Рознию мя как без Связи Двумя).

Ноль и Двоица, Тьма внебытийная с Тьмой-в-Бытии, относимы друг к другу как веденье и невежество. Первое, как Атман, есть по Сократу, **незнанье**, Питатель ума; по Кузанскому, оно есть **ученое незнание**; и сказано Сурешварою, что Не-Атман, иль невежество, как плод незнания — Атмана, как скажем мы — суть то ж незнание: Два и Ноль — суть Ноль, Тьма. Как Тьмы пора, ночь являет невежество первую, дополуночную половиной, итожащей сутки: в ней лживы сны наши; а ведение — второй, зачинающей их, в снах правдивой: Второе очей бранных — Суть.

Ноль со Двоицей между собой соотносятся как древо Жизни и древо познания добра и зла: оба растут в **центре рая** как **древо одно**. Г|р|е|х Адама и Евы есть в том, что **открылись глаза их**, пред тем к Миру слепы, явив тем возможность *увидеть* единство сие, кою дал им Дьявол, глас Матний, как шанс стать богами, **открыв правду**, кою Отец хотел скрыть (Быт. 3:1 – 3:22).

В сем мире матерья, приемница форм по Платону, есть тьма-оттиск Тьмы: Два — Ноля, Тьма-покой — Тьмы-Движенья, пассивность — Активности, коей жива она как Дух в утрате и в кою преходит, стяжав этот Корнь. Так, узнав в себе воду как суть, тает лед, не-вода.

Тьма-Ноль есть Очи Духа как Веденье; Тьма-Двойка — очи плоту́, что, отдельна, невежество есть, а открыта Нолю — Тьма ко Тьме — мост, каким Тьма стяжает Себя как Одно-без-второго, мы ж — *видим* постольку, зря то, чем мы Есть: Бог-и-Мир, Цель-и-Путь.

Тьму как суть двуединую зрим мы в **Свободе**: как выбор вершимый она — Два, как выбор свершенный — Ноль, в Боге Свобода: ведь **Бо|г — Вы|бо|р наш**.

Тьма, Причина — Г|р|удь (греч. ma|s|t|ó|s) сущих. Ноль-Двойка: Свобода как Ноль, а как Двойка — Долг (mu|st — англ.), в Свободу мост нам и Свобода сама тем, кто знает его, зря очми Ноля. В Долге зрящий Свободу — Ноль с Двоицей слив в Тьму одну, М|а|ст|ер есть.

О единстве двух Тем учит Тантра-Мать нас: просветленье, иль освобожденье, по ней, достигается не искорененьем страстей и желаний, но отождествлением их с трансцендентною Мудростью: Двойки — с

Нолем, Корнем-Тьмой. Стагирит, сведши в вещи идеи — Высь в Дол, — свел противно Ноль в Двоицу: в следствие — горню Причину его, Полность — в нуль.

О двух Тьмах сущих, Двоице и Ноле в их единстве как Яви и Тайне Ксенофан говорит как о двух границах Земли — верхней, подножной для нас, что касается воздуха, и нижней, úдущей в бесконечность (to areiron). По Аристотелю, нравственное воспитание есть воспитание неразумной части человеческой души — претворенье невежества-Двойки в Ноль-Мудрость как разума Суть, мо|ментальное в Тантре: ведь то и то — Тьма⁴. У Я. Бёме Нолем есть Свобода, природа же — Двойкой (как парю Мула|пра|крит|и–Пракрити Индийцев); и первая противоположна второй, от нее производной. Свобода-Ноль, Природа-Корень (санскр. му|ла) есть личности суть; индивида — природа в Природе сей, Двойка⁵.

¹ Так Хаос рождает Тартар пред иным как **свой внутренний полюс — второе себя**, и два эти — одно, Хаос, суть (*полюса, на кои разделяется он — небеса есть, и Тартар есть ниже небо, симметрично верхнему относительно средней меж ними Земли, сиречь равноотстоящее с ним от сей срединной, — чему подтверждение строка «Илиады», где Зевс отстояние это определяет как «вниз от Аида, насколько земля от небесного свода»*). Точно так, по учению Нага|ар|джуны (Индия, I — II вв.), Сансара — как Двойка «рождение-смерть» — и Нирвана с позиции высшей, Нирваны-Ноля, есть всеполюдно одно.

² «Abyssus abyssum invocat in voce cataractarum tuarum» — «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих» — сказано в Библии о Божьем величии (Пс., XL, 8). Тьма тьму зовет и питает собой. Так две бездны, разверзшиеся в эсхатологизме германской (почти целиком философской) и русской (писательской в своем преимуществе) мысли — каких нету боле нигде той порой, — друг ко другу воззав, родили две сестры-революции и две крупнейших в истории мира войны, в коих бездны сошли эти в страстном объятии («Предельные проблемы и предельные срывы раскрывались лишь в германской и русской мысли», — сказал Бердяев). Тому, что как бездны они равномошны, знак ясный — оценка врага начальником австрийского генштаба времен Первой мировой войны генералом Кон|рад|ом фон Гетцендорфом: «Русских победить невозможно, но и самим русским трудно стать победителями!».

³ Волей Божьей, слова «мо|лот» и «на|ковальня» есть лик двух Тем: «молот» являет Ноль буквой Тьмы «м», в нем начальной; ступание «н» беспромежно за «м» в алфавитном ряду — связь Причины, Ноля, с Двойкой, следствием. Мать как Ноль, на бумаге начертанный — Двоица, зна|к как второй за Нолем; Ноль сам, Я|вь вместо сна сего — брению Тайна есть. Суца меж Мо|лотом и На|ко|вальней, Нолем и Двумя, Единица — в их власти, но с тем — и отдельна, как меж мощных стран — остров малый Мо|нако, земля-ди|ли|пут.

⁴ Правота Аристотеля на сей предмет при иных заблуждениях в нем же — не дивна: Ложь, суть сего мужа, себе не верна.

⁵ О сем сказано у Бердяева: «индивидуум есть категория натуралистическая и социологическая. Индивидуум рождается в родовом процессе, принадлежит природному миру. Личность же есть категория духовная и этическая, она не рождается от отца и матери, она духовно творится, осуществляя Божью идею о человеке. Личность есть не природа, а свобода, она есть дух».

Приложение 7

Число Пи:

ОГОНЬ И ОЧИ

СУТЬ ГЛАВНОЙ КОНСТАНТЫ ЗЕМЛИ

3.141592653589793238462643383
279502884197169399375105820974944
59230781640628620899862803482534211
70679821480865132823066470938446095
50582231 725359408 128481117
45028410 270193852 1105559644
622948 954930381 9644288109
75 665933446 128475 6482
3378678316 5271201909
145648566 9234603486
1045432664 8213393607
2602491412 7372458700
66063155881 74881520920 962829
25409171536 43678925903600113305
3054882046652 1384146951941511609
43305727036575 959195309218611738
19326117931051 18548074462379962
7495673518857 527248912279381
8301194912 9833673362
44065 66430

*Бессилье науки постичь столп очей,
число Пи — знак ее безопорности:
поиска Суты в незнании себя.*

Потуги человечества исчислить квадратуру
круга — свести Трансцендентное к Имманентному,
То в Это, Целое в часть — провалились с открытием
людьми трансцендентности **Пи***. С тем над тьмой
очей бранных воспр^ял Огонь: Вечность, **IN'**ое,
в|Ра|та в кое — **Пи**, смысл чей **тленью** сокрыт
как в квадрате Круг, **Сердце** его**.

Мир, Божье Дитя, чужд случайностей:
случай — Бог, Корень его. С тем, ища
смысл **столпа** сущих констант числа **Пи**,
вспомним: **древняя** суть буквы **π**, его знака —
Портал: **π**роем в То, **Дверь**; а **дверь** душе — **глаз**,
арка к **Ра**, Духу (s**Pi**rit (англ.)) сущего. **Пи**, в круге
(**коло** (стар.)) **кол** как **диаметр** — рас**п**орка **зРачка**
(ru**Pi**l (англ.)), зреть (**look** (англ.)) нам дающая
Мир, Огонь (**Пир** (греч.)) всех очей, ч**рез** сей **люк**.

*Древний дар нам, **Пи** — ств**О**рка з**р**ачка, **Окнá**
в Мир: **Окно** — **Око**; **знать Пи** — **ведать Очи**
и Мир, **Предмет** их, как **бессмертный Огонь**.*

*Знак ее есть безразмерность числа сего: Вечность без бренья как **Сердце** в лишеньи Ума, Огонь без тени своей.

****Тайн**ость эта — мощь власти над нами картины **Мале**вича «Черный квадрат».

Звезды бессмысленны без аудиторий

Рэй Брэдбери*

Stars are meaningless without audiences
Ray Bradbury

* Ray Bradbury — «рад бурить»: во ин, Иного искатель, бурящий во Инь — в Лоно сущих, Мир; реющий муж: Глубь есть Вьсь.

Мир и Очи

Метафизическая справка

Мир (Вселенная, Вечность) и Очи — одно:
Мир — Очей ради сущ, Очи — Мира (*глаза* — *вічі* (укр.); Вечность — *Вічність: Очей Дом*).
Бог — Факельщик; Мир — Огнь, Им данный*.
Мир — Три: Тьма и Свет, Богом слитые;
Три ж — очи зрячие: Божьему пара Огню.

М	И	Р
О	Ч	И

* «Этот мир, не сотворенный никем из богов (т.е. никем из *многости их*, ведь Создатель его — Бог Единый — *Авт.*), всегда есть и будет вечно живым огнем, разгорающимся согласно мере и угасающим согласно мере», — учил *Гераклит*, зря Огонь Корнем (архэ) всего.

Пи: расПорка очей, зритель дающая Мир

Наука Числа, **Пи**фагоров дар — Знание Мира, что нам несут
чистые **чи**сла: одни, без размерности их. Число, **nu/mer/us** (лат.) —
Суть нагая, **Ню**: Бог, **Мера**, в знаке; **раз/мер**ность — **без/мер**ье:
Бог скрытый, на Сердце, Единстве Ум, Рознь как кора.

Метафизическая справка

Наука дней сих чтит число Пи опорным
в Познании, но суть сей константы —
не зрит, с тем — **себя** лишена. А суть вот.

Зримый мир есть **Мир** истинный, **Пир** очей,
в **меру** единства их с ним. Мера эта есть **Пи**,
число-глаз: как Три — Мир; как при Трех
дробь — **безмирие**: Ум, на Огне этом* прах.
Тройка — Вечность, Мир-К'**AMEN**'ь; часть
дробная — бренье: мир дыр как пещеристый
(**пенистый**) **фалл**, **твердый** Вечностью, кровью
своей (дыры эти — **миры параллельные**,
в том числе наш: несходимость как Рознь**);
запятая меж ними, «**плюс**» в сути — **Луна**, скрепа их.

3 1415926...

*Пир — огонь (греч.).

Параллельность миров, в брени сущих — рознь их меж собой и еди**нство
Шым как частей Целым. Смысл **па**р**ал**лельности есть «**па**р**ал**л**ел**ных»:
пакет **К**р**ас**ноты — Розни (к**рас**ность есть **раз**ность), Двух,
в длани Единства, **т**имого им.

Википедия о числе Пи:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_\(число\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_(число))

Обозначение этого числа греческой буквой π происходит от начальной буквы греческих слов περιφέρεια — окружность, периферия и περίμετρος — периметр.

Энциклопедическая справка

Среди сущих констант число π —
основная: рас|пор|ка зрачка Homo sapiens
как в|ра|та в Мир. Пи|р очей как Огонь
(πῶρ (греч.)), Пища их, он — их единый раз|мер:
безразмерность π . Читть π как Мир
(как читил Пи|мен, Пи|сьма́, Сло́ва муж, Мир
глаголящий жизнью) — есть Пи|ф|ии
равным быть, стулом рас|першей
своим дыру в То: в Вечность, Тройку —
треногой; таков Пи|ф|а|гор, муж Числа.
Рас|пи|р|ать — оком в Мир про|ника|ть;
зрить Мир — быть нам*.

*Esse — percipi (лат.).

π

АМЯТЬ
АПИРУС
АРТА
АРУС
ЕРО
ЕСНЯ
ИК
ИР
ИРАМИДА
ИРС
ИЩА
ЛАЗМА
ЛАНЕТА
ЛОСКОСТЬ
ОБЕДА
ОДВИГ
ОЗИЦИЯ
ОЛЕ
ОЛЁТ
ОЛНОТА
ОРА
ОРОГ
ОРТ
ОРТАЛ
ОХОД
ОЧВА
РАВДА
РАВЕДНОСТЬ
РАЗДНИК
РАКТИКА
РАЩУР
РЕДЕЛ
РИРОДА
РИЧИНА
РОГРЕСС
РОСТОР
РОСТОТА
РЯМИЗНА
ТИЦА
УСТОТА
УТЬ

Мир, Плод Божий — **Огонь**, **пѣр** (греч.). **Рек** Ге**Рак**лит о том:

Этот космос (Вселенная, Мир — Авт.), единый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим.

Мир, **Огонь**, очей **ра**ди сущ, очи же — Мира: он **Пир** их и Чудо, «**Ого!**»; он **Гон**итель с**леп**ых, **Слуг**а в**идя**щих. С тем, **очи с Миром одно: взор** — **зрак** (стар.): с **Рак**ом **л**ара его, где **Рак** — Мир, **Леп**ота (**К Ра**сот|а (стар.)), что от Бога **л**ятится шагом **воз-в-Ра**-тным как **лун**ной походкой¹ — к Нему же, **к Ра**, **в Ра** как са**к Ра**льный Корнь свой:

...РАКРАКРАК...

Сущим **Мир**, **Пир** их, есть **Го**лова, частей **Целое** (сорвиголов **рать** — **пират**ы с тем), **Svar**, Небо (**санскр.**) как **Пирс**, горний **Причал**, где **svarg**’уется всяк: душа, суть наша, с Миром **едина** как очи с **Предмет**ом своим, с Небом **к рыл**ья, чей есть оно **MySky**’л. **Единства сего число** — **Пи**, в круге ока **распорка** диа**Метра**, **планка** **глаз**: Миру, иль Пиру, **откры**тый **зрачок**, в **Глубь** **лаз** нам: **рас** **Пир**ать — Мир **являть**, в **Оке** **Огнь**. **EYE**, **ОКО** (англ.) — **EVE** (лат.), **Ж**енщина, **Ж**изнь, **SEVEN**, Мир, Лоно лон сущих, **Мрак** **глаз** незрячих (и **рак** как **боле**знь, слепых **кара**: разрыв пустотой, тьмой), **по**’**SEV**’ов **простор**, сущих **поле** (**лан** (укр.)) как **растений** (**plan**ts (англ.)) его, с**тер** **ЖЕНЬ** Любви о’**SEV**’ой. Лоно, Мир есть Вода: укр. **пир**нати — нырять, в Огнь как Воду: **Высь**, Огнь — **Глубь**, **Вода** как **во Да**, Бога, вход. С тем, «**топить**» — и Воды и Огня **глагол**: **топят** в воде, **топят** печь; **тор** — **вершина** (англ.): Мир как **Одно**, сущих **Пик**². Лик **Пи** — **планка** число, **п**орог яви и **Тайны**, **Расплава** ее — **Трансцендентного**, Не, **EN** (греч.).

Мир — **кольцевая** **Рек**а, что от Бога и в Бога течет, **Пи**ща наша и Суть; **пить** ее — **здравым** быть: **цель**ным **Целым** сим; им испытание — **п**ра**кти**ка, **ак**тивность. Мир — **ДрЕВ**о (**trele** (англ.)), из Бога растущее, **Три**: Ть**Ма** и Свет, Богом сущие как Клеем их, меж **Двух** **Третьим**. Три ж — **целая** часть числа **Пи**: Мир, с очами **единый**; часть **дробная** — очи **отдельные**: от Мира — **ис-к-Ра** его³; и часть **целая** — **виденье**, очи **Христовы**, часть **дробная** — **смот**ренье, очи **Пилат**а⁴, с**леп**ца (*табл.*):

Состав числа Пи

Субстанция, виденье: взор Иисуса	Акциденция, смотренье: Пилатов взор
Мир: Единый единых Очей	Очи как многое, Рознь
3	1415926...

Миром, **Трой**кой, куда **роем** мы как в Суть нашу, круглы очи все в нем едино; собой как **нецелым** в **Пи** — **круглы** особо они: сколь миров с очьми их — столь и разных числ **п** как **Антропов различных**: **Антропа** суть — очи его (*esse* — **per**cipi (лат.): зрится — быть), с тем — **п**, знак их. В схождении **планок** своих **па**ра**ллельных**, как к Богу **пу**тей, **п** есть **А**,

очей зрящих Начало-**Ко**нец (ибо **А**льфа — **О**мега): **Я**, **А**з (стар.), **Лю**дей — мудрой **Пи**фий знанье, *Антропность, она же Че'LOVE'чность (ЖЕНЬ (кит.)⁵), как Суть:*

П → **А**

Видящий и смотрящий (слепец): Иисус и Пилат на картине русского живописца Николая Ге «Что есть истина?», написанной на евангельский сюжет суда прокуратора Иудеи Понтия Пилата над Иисусом Христом, обвинявшимся в покушении на захват власти в Иудее. Картина представляет момент, когда Пилат перед оставлением претории (дворца прокуратора) задает Иисусу вопрос, не снискавший ответ, уже ведомый чтившим Его: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

П.А. Флоренский пишет об этом:

*Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надёжное обещание» [...] Истина есть неперменное обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священно-историческое, теократическое. [...] «Что есть истина?», — вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, — потому не получил, что вопрос его был всуе. **Живой Ответ стоял перед ним, но Пилат не видел в Истине её истинности.** Предположим, что Господь не только своим вопиющим молчанием, но и тихими словами ответил бы римскому Прокуратору: «Я есть Истина». Но и тогда, опять-таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину...*

Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Т. 1. — М., 1990. — С. 22–23 (выделено мной)

Строгий смысл числа π

Число π есть столп сущих констант, как столп зримому — глаз: нет его — Мира нет, зрится — быть. В π часть целая — Мир, Огонь очей горних; дробная часть — прах на нем, в прах и нас претворяющий: вечных — в тлен, зрячих — в слепцов. Мир увидеть — есть с Тройки, числа его в π , стереть дробность, явив Мир очам и стяжав явью сей горний взор*.

Древний мир, щедрый виденьем, π с тем и зрил равным в точности Трем.

Таблица

Число π в его отношении ко всем иным константам

Константа	Суть ее	Ее вид
Число π	Сердце: Вечность, Мир, в оке — Столп сущих констант	Число без размерности: Мир в наготе
Все иные константы	Ум: брэнного мира столпы на π как Столпе их	Числа под знаком размерности: под прахом Мир

*Деяние это в воззрениях Востока — суть дела Учителя, Знание дающего нам отирањем тьмы с Истины — Мира, иль Космоса, сущего в нас, микрокосме. Платон посему говорит о Познании как припоминании: явленьи Мира как Сердца из праха Ума.

Пи, очей число наших — **Проем** **дверной** в **То**, **щель** в Мир, **Три**, Лоно сущих, Жену жен (**то|рил** кою **Лемов И|йон**), дабы **шел** человек к Богу, **Центру** его⁶. **АРКА К РА**⁷ — вот что есть Пи, знать кое — **три|ум|ф**, **глаз** **господство**. Щель жен, **йон|и** (**санскр.**), арку ту же, зовем мы **пиздой** посему:

...ЙОНИЙОНИЙОНИ...

Ведать Пи — знать его как **Мир**, **Три без иного**⁸: без тени Огнь. Ибо **Пи** есть **Мир** в **очах**, с ним **согласных**: в **Трех Три**. Зреть Пи Тройкою — **видеть**: единым очми с Миром быть; зреть иначе — **с|мо|треть**, зреть без **виденья**. Видел **Пи** — **Мир**, **Тройку**, — **Пращур**, очей **При|мит|ив**: **при** **Метэ**, **Цели** — **верный** ей, **при Сердце** — **Ум** как **слуга**⁹.

Символ **Парижа** — **Пизда** (**лаз из Да**, Бога щель), Триум**ФАЛЛ**ьная арка¹⁰

¹ Походка Вселенной: уход от Творца как **роз|и|Ря**т к Нему — рачья цикличная поступь как способ единым с Ним быть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка. **Ща|т** от Бога возвратный и есть Мир, **Ря|т**: Бог и не-Бог заедино, Огня **щаз**: знак Рака — Луны знак, **ря|ушки** его.

² Мир как Огнь-и-Вода, сущих Жизнь — с тем и смерть их, тень одной: **пожар и потоп**, всё губящие в смене своей как череда **О|во**го.

³ Целая часть числа Пи — Три как **Мера** Антропов, **Мир**, коим одно они: **бодрствье** их; дробная часть Пи — **безмирие**: **пыль** на очах, коей разны они, **сон** их. Рек Гераклит о том: «Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный».

⁴ «**Пазы** **Пи**» — суть **об|пат**ка, покров его, ядра сего **с|коп|пут**я: **ин|фа**, **ара**б. «пустышка», как **факт**ик числа.

⁵ Китайское «жень» означает едино «жизнь» и «человечность»: **живым быть в сем мире Людском — человеком быть, мертвый — есть бесчеловечный**.

⁶ У|**то**п|ая в сей Глуби: **Вос**шина, англ. **топ**, ее, Дно (Вось — Глубь) — Бог, Мира Ось, **топ**ки этой Огонь.

⁷ **П**алиндром.

⁸ Прямая явь равенства Пи Трем как глаз Миру — тройца планок, которыми сложен сей знак, лик Св**обод**ы: без стенки квадрат как темница отверстая, кубок Воде мировой.

⁹ Точное равенство Пи Тройке Пращурам — людям теперешним есть их невежества знак.

¹⁰ **П**ариж (фр. **Paris**) — град любовника-вора **Парис**я: по духу — запретная страсть, семя **Ареса**. Два главных символа города, Эй**феле**ва башня и Триумфальная арка — суть лингам и йони, соитья столпы. Знак тому — «Триумфальная арка», Рем**п|ок**а роман, чей герой в знаньи женщины, **с|лу**чаем данной (ведь он — Бог), про**шел** путь от **шел**и для плотского секса до врат в Небеса.

Приложение 8

«Мастер и Маргарита»: мистерия Луны

Сакральное сердце романа

WMWMWMWMW

*...Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному:
– «Наша марка».*

И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник.

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава 1

*Алмаз (от др.-греч. ἄβραξ — «несокрушимый», чрез араб. ألماس **al/mās**) — камень чистой воды, знаменующий Небо и тождественную ему Великую Богиню, Мать сущих вверху и внизу, Руку Господа, Мастера всех мастеров. Истинная ценность сего камня, не сводимая к мирской его цене, определяется этим. Физическим ликом причастности этого камня царей и царя камней Женскому началу, второму в миру за Мужским, есть двойное лучепреломление — фактор присущей ему несравненной игры света.*

*Имя **Алмаз**, исходящее от корня Аль, Бог (араб. **Аллах**), в сути и означает Бог-Мать — Творец с Дланью Его.*

Метафизическая справка

Бафомет Элифаса Левí: Сатана с женской грудью
как лик Лона сущего, Матери Тьмы, Девы дев.

...ТЪМАТЬМАТЬМАТЬ...

...DEVADEVAEVA...

...DEVIL...

...EVIL...

Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сарай, переулки, пруды... Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава 25

М и W в сути — буква одна, исходящая от древнеегипетского пилообразного иероглифа, обозначающего воду. Вода — жидкость. Лона: В|селен|ной как Матери сущих, творца и губителя их, Тьмы-Пилы, в|ра|та в кою Луна: Се|ребро как сосуд Воде сей и сама Она.

WATER — есть MATER'ь, MATÉR'ии сущей Суть.

Книга Булгакова «Мастер...» — мистичный роман о Луне и гонце ее W'оланде. Воланд — лик Матери в мире сем: Devil при Деве дев. Мать, Луна — Жизнь, воскреситель Христа: не Ум хладный, Муж, — Сердце, Жена, сущих Огнь. Посему в длани Воланда — путь Иешуа. Мать, Жизнь, есть С|в|обод|а. С тем, Воланд дает волю Ма|стер|у и Маргарите, стере|в их из брения смер|тью, и с тем чтит он женщину: Женщина — сам он: Ть|ма, Лона. Свобода Пилата, Луна-Мать сияет над всем действием книги как Корень и Светоч ее.

M

oon
ena
other
ystery
agic
ephistopheles
aster
argarita
oscow
ikhail

W

oman
onder
ater
ord
orld
oland

Приложение 9

ГАГАРИН

Глубоко**е** имя высо**к**ой судьбы

Печать Неба на преданной птице его

*В гармоничной Вселенной, пронизанной творческой мыслью Создателя, **случай** есть имя Его. Имя Юрий Гагарин, принадлежащее первому космонавту Земли, неслучайно как сам его подвиг, открывший путь людям в их горнюю **Родину**, лоно **Space**'ния. Ниже дается **свидетельство** тому.*

Любит зрелища с активным действием, где превалирует героика, воля к победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость, целеустремлённость, ощущение коллектива.

Любимое слово – «работать». На собраниях вносит дельные предложения. Постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. Интеллектуальное развитие у Юры высокое. Прекрасная память. Выделяется среди товарищей широким объёмом активного внимания, сообразительностью, быстрой реакцией. Усидчив. Не стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной.

Из заключения комиссии, состоявшей в основном из врачей и психологов, при аттестации 23 августа 1960 г.

Сакральный смысл имени Юрий Гагарин

ЮРИЙ, он же **ГЕОРГИЙ**, **ЕГОР**, «земледелец» (стар.): **РОЮ**щий муж (**РИЙ** – **РОЙ** (укр.)), в Глубь, **ИН**'ое и **ДУЩ**ий как в **ГЕИ**, Земли Суть – **ГЕРОЙ**, **ВОИН**: птица на **СОЛ**ьном пути од **ИН**ОКом, Небес **SOLO-WAY**: Глубь – они; **ЮР**кий **БУР**, **МОТОР** чей **УРОБОР**ос, змей-Цикл как **В**СЕЛЕНная, Ко**РОВ**а-**МАТ**ь (**MOTHER** (англ.)). **БО**га Длань, Она Сила Его, коей сей **MOS'СOW**'ит **ДОЛГОР**ук¹ как и **АРМ**СТРОНГ², **СЕЛЕН**ы **СОЛ**ДАТ: Космос – в ней как **ПОРТ**але его:

COSMOSCOW

Юрьев день – Гл **УБИ** день как победы над бреньем аде **ПТА** Земли, что, ища Суть, до Неба до **РЫЛ** (Глубь – Высь, Гос **ПОДА** (**РА**, **ПТАХА** Еги **ПТА**) дом), как **ГАГАРА** вспаря в к **РАЙ** Тьмы **ГОР**ний. **ГАГАРИН** – фамилия **ПТИ**чья: **ДУША**, **ПСИ**, нагая, сын Неба (**GAGA**на (**сан|с|кр.**)), сущий в эпохе **АРИ**йской, чтоб, **РИН**увшись в Высь, пр**ОР**вать бренья круг (**RINg** (англ.)), к **РЫЛ**áми стяжав **СВО**й **Ис**ТОк.

¹ Москва — град двух Юриев. Первый его основал, второй славу стяжал, с Небом св^{яз}ь.

² Рука сильная (англ.). Стезя между Землей и Лу^ной есть Познания стезя: путь меж Ложью и Истиной, Альфа-Оме^{га}. Гагарин шагнул на него, Армстронг — шагом одним завершил.

Мистическое единство имен Нил Армстронг и Юрий Гагарин

Человек есть огонь Божий, душа («Я есть То» –
Веды); душа, ПСИхея есть ПТИца. ВЫСЬ
птиц, их ВЕЛичье (санскр. МАХАс) и Сила
(VIS (лат.)) есть ЛУНА, МАХ (авест.),
горний МАХитит, МАХАнья ЦЕЛЬ.
Арм|стронг (англ.) – рука сиЛЬНАя: крыло,
Луны стяг; Гагарин – гагара, крылатость.
В мужах сих она – человечности пик:

*че'LOVE'чность — кРЫЛатость:
стремленье к Луне, Любви солнцу
на крыльях его: МАХи Ввысь как
рытье Вглубь лопатами крыл.*

Путь к Луне от Земли – от Лжи к Истине
путь, Стезя наша. Гагарин есть Альфа ее,
Армстронг – ее Омега, единые: Два как Одно.

А	Л	Ь	Ф	А
О	М	Е	Г	А

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы – победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее – в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной – мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая – конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович – брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те скупые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Мой телефон:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: nartin1961@gmail.com

Мой сайт, посвященный работе «Планета Любовь» о Луне:

<http://www.ivals61.narod.ru>

